

ISSN (o): 3030-3362

N^o 6 (15)

27.05.2024

Latm. 12/2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024
5.3

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@fer_teach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

[SJIF-2024: 5.3](#)

Murojaat uchun

[@ferteach_uz](#)

+99893-343-13-14

<https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

MALAKALI BOKSCHILARNING HARAKAT FAOLIYATIGA O'RGATISH USULLARI

Nabiyev Ahmadjon

*O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali,
Sport faoliyati 3-kurs talabasi*

Ruslan Majidov

*O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali,
Yakkakurash sport turlari nazariyasi va uslubiyati kafedrasida o'qituvchisi, Ilmiy rahbar*

Annotatsiya: Bu maqola bokschilarning malakasini oshirishda foydalaniladigan harakatlarni amalga oshirishda qo'llaniladigan usullar haqida fikrlar keltirilgan. Quyida keltirilgan usullar mashg'ulotlarni o'zaro integratsiyalash, sportchi qobiliyatini optimallashtirish ko'rsatkichlari keltirilgan.

Kalit so'zlar: integratsiya, chaqqonlik, mashg'ulot, murabbiy, sakrash, mashq, tezkorlik, portlash, yugurish

METHODS OF PREPARING QUALIFIED BOXERS FOR MOTOR ACTIVITY

Nabiyev Ahmadjon

*Fergana branch of Uzbekistan state university of physical education and sports,
3rd year student of sports activity*

Ruslan Majidov

*Fergana branch of Uzbekistan state university of physical education and sports,
Teacher of the Department of Theory and Methodology of Martial Arts, Scientific
Supervisor*

Abstract: This article presents ideas about the techniques used in the execution of movements used in the training of boxers. The following methods are indicators of mutual integration of training and optimization of the athlete's ability.

Keywords: integration, agility, training, coach, jump, exercise, agility, burst, run

Kirish.

Mohir bokschilarni harakat faoliyatiga tayyorlash jismoniy tayyorgarlik, texnik mashqlar va ularning chaqqonligi, tezligi, oyoq harakati va ringdagi umumiy harakatchanligini oshirish uchun moslashtirilgan sparring mashg'ulotlarini o'z ichiga oladi. Bu yerda odatda qo'llaniladigan ba'zi usullar mavjud:

Ushbu asosiy mashq bokschilarga o'z harakatlari, oyoq harakatlari va kombinatsiyalarini raqibsiz mashq qilish imkonini beradi. Bu mushaklarning xotirasini rivojlantirishga va texnikani tozalashga yordam beradi. Maxsus mashqlar oyoqning chaqqonligini, muvozanatini va muvofiqlashtirishni yaxshilashga qaratilgan. Bularga narvon mashqlari, konusning matkaplari va chaqqonlik zinapoyasi mashqlari kirishi mumkin.

Og'ir yukxalta, tezkor yukxalta va ikki tomonlama sumka mashg'ulotlari bokschilarga zarbalarida kuch, tezlik va aniqlikni rivojlantirishga yordam beradi va sumka atrofida harakatni birlashtiradi. Murabbiylar yoki qo'llarida fokus qo'ltiqlari yoki tay yostiqlari bo'lgan hamkorlar bilan mashg'ulotlar bokschilarga haqiqiy jang stsenariylarini taqlid qilib, harakatda hujum va himoya usullarini mashq qilish imkonini beradi. Boshqa mahorat darajasidagi boshqa bokschilarga qarshi nazorat ostida o'tkaziladigan janglar bokschilarga harakat texnikasini dinamik va oldindan aytib bo'lmaydigan muhitda qo'llash imkonini beradi.

Qutiga sakrash, chuqurlikka sakrash va lateral sakrash kabi sakrash mashqlari harakatlardagi portlash va tezkorlikni yaxshilaydi, bu esa qochish manevrlari va hujum qilish imkoniyatlari uchun juda muhimdir. Chaqqonlikni o'rgatish uchun zinapoya mashqlari, konusli mashqlar, moki yugurish va chaqqonlik to'siqlarini o'z ichiga olish reaksiya vaqtini, yo'nalishni o'zgartirishni va umumiy chaqqonlikni yaxshilashga yordam beradi.

Keng qamrovli kuch va konditsioner dasturi mushaklarning chidamliligi, quvvati va yurak-qon tomir sog'lig'iga qaratilgan bo'lib, bokschining jang

davomida harakatni ushlab turish qobiliyatini oshiradi. Stretch mashqlari va yoga mashg'ulotlari moslashuvchanlik va harakat oralig'ini yaxshilaydi, jarohatlar xavfini kamaytiradi va suyuqlik harakati shakllarini ta'minlaydi. Oyoq mashqlari paytida qarshilik bantlari yoki vaznli yekeklardan foydalanish qarshilikni oshiradi, oyoq harakatlarida kuch va tezlikni oshiradi.

Yuqori intensivlikdagi intervalli mashg'ulotlar (HIIT) boks raundlarining intensivligini taqlid qiladi, yurak-qon tomir tizimini yaxshilaydi va boks harakatlariga xos bo'lgan chidamlilikni oshiradi. Aqliy mashq va vizualizatsiya usullari bokschilarga harakatlarni oldindan bilishga, samarali reaksiyaga kirishishga va jang paytida diqqatni jamlashga yordam beradi. Mashg'ulotlar va janglar lavhalarini ko'rib chiqish bokschilar va murabbiylarga harakat texnikasi va strategiyalarini takomillashtirish yo'nalishlarini aniqlash imkonini beradi.

Suzish, velosiped haydash yoki jang san'ati kabi mashg'ulotlarni o'z ichiga olish fitnes va harakat qobiliyatlarining turli jihatlarini rivojlantirish orqali boks mashg'ulotlarini to'ldirishi mumkin.

Ushbu usullarni o'z mashg'ulotlariga integratsiyalashgan holda, malakali bokschilar o'zlarining harakat qobiliyatlarini optimallashtirishlari mumkin va natijada ringdagi ko'rsatkichlarini oshiradilar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati.

1. Karimov M.A., Xalmuxamedov R.D., Shamsematov I.Yu., Tajibaev S.S. Bokschilarning sport-pedagogik mahoratini oshirish. T., 2011. 478b.
2. Ачилов А.М, Халмухамедов Р.Д., Шин В.Н, Тажибаев С.С., Ражабов Ф.Қ. Ёш боксчиларни тайёрлаш асослари. Т., Мумтоз сўз, 2012, 228 бет.
3. Матвеев Л.П. Общая теория спорта и ее прикладные аспекты / Л.П. Матвеев. - М., 2001. - 323 с
4. Filin, V. P. yosh sportchilarda jismoniy fazilatlarini tarbiyalash. / V. P.
5. Matveev, L. P. sport mashg'ulotlari asoslari./ L. P. Matveev M.: Jismoniy madaniyat va sport. , 1977. -350 P.
6. Sh.I.Po'latova - Yosh voleybolchilarda tezkor-sakrovchanlik sifatini harakatli o'yinlar yordamida o'stirish samaradorligi. Ijodkor o'qituvchi jurnali.
7. Po'latova Shahnoza Ikrom qizi - Zamonaviy voleybol o'yinida sakrovchanlikni rivojlantirishning dolzarbligi. Ijodkor o'qituvchi jurnali.
8. Sh.I.Po'latova - Voleybolda – strategiya va taktika. Pedagog respublika ilmiy jurnali.

9. Po'latova Shahnoza Ikrom qizi. Umumiy o'rta ta'lim maktabi o'quvchilarini jismoniy tayyorgarligini oshirishda sport to'garaklarining o'rni. 2022: icde-turkey-september
10. Toychieva Gulkhayo Mukhammadaminovna use of the "coaching" methodology in the process of teacher training. Web of semantic Universal Journal on Innovative Education 2023/6. – С. 345-348
11. R.D.Xalmuxamedov, V.N.Shin, S.S.Tajibayev, G'.Q.Rajabov, V.D.Anashov. "Bokschilarning sport pedagogik mahoratini oshirish". Darslik, 2020 yil.
12. R.D.Xalmuxamedov, V.N.Shin, S.S.Tajibayev, F.K.Turdiyev, G'.Q.Rajabov. "Boks nazariyasi va uslubiyati". Darslik, 2018 yil.
13. S.S.Tajibayev, R.N.Abduhamidov, F.F.Nadjimov. Boks bo'yicha ta'lim muassasalarida sport to'garak mashg'ulotlarini tashkil etish yuzasidan o'quv dasturiva metodik tavsiyalar. Toshkent 2017 yil.
14. R.D.Xalmuxamedov, S.S.Tajibayev, G'.Q.Rajabov. "Yakkakurash sport turlari (BOKS)". Darslik, 2015 yil.
15. Ачилов А.М, Халмухамедов Р.Д., Шин В.Н, Тажибаев С.С,Ражабов Ф.К. "Ёш боксчиларни тайёрлаш асослари" "MUMTOZ SO'Z" 228 бет. 2012 й.
16. COACHES MANUAL. Prepared by: AIBA HQs Office. Coordinator: Adam Kusior, AIBA Coaches Comission Chairman Philip Jun. DATE:AUGUST 2011.
17. Karimov M.A, Xalmuxamedov R.D, Shamsematov I.Yu, Tajibaev S.S.Bokschilarning sport-pedagogik mahoratini oshirish. Toshkent, 2011.

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 06 2024	Vol. 02. Iss. 06 2024	Том 02. Вып. 06 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMLarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 06 | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 06 | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 06 | 2024

Научно-методический журнал “Исследования и внедрение”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 06 2024	Vol. 02. Iss. 06 2024	Том 02. Вып. 06 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.